

УДК 619: 591.4: 577.1: 616-07: 591.436.2: 636.2.034

**ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРФО-БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИАГНОСТИКИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ У ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ****И.А. Шкуратова**, д-р вет. наук, профессор, член-корреспондент РАНКонтактная информация (E-mail): shkuratova@bk.ru**Л.И. Дроздова**, д-р вет. наук, профессорКонтактная информация (E-mail): drozdova43@mail.ru**А.И. Белоусов**, д-р вет. наукКонтактная информация (E-mail): white-knight@mail.ru**А.С. Красноперов**, канд. вет. наукКонтактная информация (E-mail): marafon.86@list.ru

ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» (Екатеринбург, РФ)

Аннотация. Проведен анализ результатов морфологических исследований печени, разной степени тяжести поражения у коров голштинской породы (n=34) 2-4 лактации (2,68±0,81 лактаций) со средней продуктивностью по предыдущей лактации 34,35±4,78 л/день. Отбор проб биоматериала проводили у выбракованных из основного стада коров. Кровь для биохимического анализа отбирали перед убоем из подхвостовой вены в вакуумные пробирки с активатором свертывания. Корреляционную взаимосвязь между биохимическими параметрами крови и морфологическими изменениями структуры печени. Прижизненно проводили анализ крови на содержание ферментов, характеризующих функциональное состояние печени (аспартатаминотрансферазы, щелочной фосфатазы, гамма-глутамилтранспептидазы, глутаматдегидрогеназы). Постморально отбирали кусочки печени для гистологического исследования. На основании анализа морфо-биохимических параллелей были выделены три профиля метаболического здоровья коров: «спокойный», «напряженный» и «патологический». Установлено, что изменения индикаторных ферментов, характеризующих состояние гепатобилиарной системы, имеют высокую степень корреляции с глубиной морфологических изменений в органе. При гистологическом исследовании коров с установленным «патологическим» профилем в печени выявлены значительные деструктивные процессы как в паренхиматозных, так и в мезенхимальных структурах. Определено глубокое нарушение белкового (амилоидоз) и липидного обмена (тотальная жировая дистрофия), установлено варикозное расширение кровеносных сосудов печени, приводящее к застою, кровоизлияниям и некрозу гепатоцитов. При биохимическом исследовании крови у животных данной группы отмечена высокая активность аспартатаминотрансферазы – 182,45±65,59 Ед/л, гамма-глутамилтрансферазы – 61,10±90,93 Ед/л и глутаматдегидрогеназы – 147,95±104,71 Ед/л.

Ключевые слова: крупный рогатый скот, метаболизм, гепатобилиарная система, печень, аспартатаминотрансфераза, гамма-глутамилтрансфераза, билирубин, глутаматдегидрогеназа, биохимия, гистология.

INTERRELATION OF MORPHO-BIOCHEMICAL INDICATORS AS A TOOL FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF DIAGNOSTICS OF LIVER DISEASES IN HIGHLY PRODUCTIVE COWS**Irina Alekseevna Shkuratova**, chief researcher, doctor of veterinary sciences, professorContact information (tel, e-mail): +7-922-603-34-46, shkuratova@bk.ru**Lyudmila Ivanovna Drozdova**, leading researcher, doctor of veterinary sciences, professorContact information (tel, e-mail): +7-950-636-60-30, drozdova43@mail.ru**Alexander Ivanovich Belousov**, senior researcher, doctor of veterinary sciencesContact information (tel, e-mail): +7-908-639-07-71, white-knight@mail.ru**Alexander Sergeevich Krasnoperov**, senior researcher, candidate of veterinary sciencesContact information (tel, e-mail): +7-903-083-31-32, marafon.86@list.ru

URFANITS Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Russia, Yekaterinburg, Belinsky str., 112a)

Annotation. Analysis of the results of morphological studies of the liver, different degrees of severity of lesions in Holstein cows (n=34). The sample included cows of 2-4 lactations (2.68±0.81 lactations) with the average productivity of the previous lactation 34.35±4.78 l/day. Biomaterial was sampled from culled cows from the main herd. Blood for biochemical analysis was taken before slaughter from the tail vein into vacuum tubes with clotting activator. Correlation between biochemical blood parameters and morphological changes in liver structure. Blood was analyzed intravital for the content of the enzymes characterizing the functional state of the liver (aspartate aminotransferase, alkaline phosphatase, gamma-glutamyl transpeptidase, glutamate dehydrogenase). Postmortem liver slices were taken for histological examination. Based on the analysis of morpho-biochemical parallels, three profiles of cows' metabolic health were distinguished: "calm", "stressed" and "pathological". It was established that the changes of indicator enzymes characterizing the hepatobiliary system state have a high degree of correlation with the depth of morphological changes in the organ. At histological examination of cows with the established "pathological" profile, considerable destructive processes both in parenchymatous and mesenchymal structures are revealed in the liver. Deep disturbance of protein (amyloidosis) and lipid metabolism (total fat dystrophy) was determined, varicose dilation of hepatic blood vessels, leading to stasis, hemorrhages and necrosis of hepatocytes was established. Biochemical blood tests in animals of this group revealed high AST activity of 182.45±65.59 U/L, Gamma GT of 61.10±90.93 U/L, GLDH of 147.95±104.71 U/L.

Key words: cattle, metabolism, hepatobiliary system, liver, aspartate aminotransferase, gamma-glutamyltransferase, bilirubin, glutamate dehydrogenase, biochemistry, histology.

ВВЕДЕНИЕ. Продуктивный потенциал крупного рогатого скота зависит от функциональной полноценности печени как главного органа, регулирующего метаболические процессы. Заболевания печени у высокопродуктивных коров занимают особое место в структуре патологий незаразной этиологии. Исследования показывают, что распространенность заболеваний печени у коров в сельскохозяйственных предприятиях Российской Федерации превышает 40 % [1–5]. Стратегия сохранения продуктивного здоровья крупного рогатого скота должна предусматривать повышение эффективности малоинвазивных методов диагностики заболеваний печени. Своевременное выявление метаболических нарушений и функционального повреждения внутренних органов является приоритетным направлением диагностических мероприятий, в которых используется комплекс методов, позволяющих всесторонне оценить параметры здоровья животных [6–8]. В медицинской и ветеринарной практике важное значение отводится лабораторным методам клинической биохимии [9]. Проведенное нами клиническое обследование более 5000 коров показало, что данный метод позволяет диагностировать признаки нарушений гепатобилиарной системы лишь у 10,5 % животных, тогда как анализ результатов биохимических исследований крови позволяет выявить патологию печени у 30,1 % животных [10]. Таким образом, эффективность клинических методов диагностики заболеваний печени у коров в 3 раза уступает биохимическим методикам. Данные клинической биохимии, в вопросах изучения печени, базируются на энзимодиагностике, которая предполагает анализ индикаторных ферментов, отражающих ее функциональное состояние. Установлено, что активность ферментов печени прямо пропорциональна характеру и глубине структурных изменений органа [11–12]. В этой связи научный интерес представляет изучение морфо-биохимических параллелей, основанных на сопоставлении результатов биохимического анализа крови и морфологических исследований.

Цель исследования – установить взаимосвязь морфологических изменений и биохимических показателей крови при заболеваниях гепатобилиарной системы у коров голштинской породы.

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исследования выполнены в отделе экологии и незаразной патологии животных Уральского научно-исследовательского ветеринарного института – структурного подразделения ФГБНУ УрФАНЦ УрО РАН в рамках Государственного задания Программы ФНИ государственных академий наук по направлению 4.2.1.5 «Разработка технологий прижизненного управления качеством животноводческого сырья для получения высококачественных и безопасных продуктов питания».

Объект исследования – коровы голштинской породы (n=34) 2–4 лактации ($2,68 \pm 0,81$ лактаций) со средней продуктивностью по предыдущей лактации $34,35 \pm 4,78$ л/день. Отбор проб биоматериала осуществляли у выбракованных из основного стада коров. Кровь для биохимического анализа отбирали перед убоем из подхвостовой вены в вакуумные пробирки с активатором свертывания для определения содержания ферментов, характеризующих функциональное состояние печени (аспартатаминотрансфераза, щелочная фосфатаза, гамма-глутамилтрансфераза, глутаматдегидрогеназа). Корреляционную взаимосвязь проводили между биохимическими параметрами крови и морфологическими изменениями структуры печени. Биохимическое исследование сыворотки крови проводили на автоматическом биохимическом и иммуноферментном анализаторе Chem Well-2910 Combi фирмы Awaveness Technology (USA) в соответствии с методиками, рекомендованными Международной федерацией клинической химии IFCC. Достоверность выполнения измерений подтверждена контрольными материалами, рекомендованными производителями реактивов. Использовали готовые биохимические наборы реактивов фирм Vital Diagnostics Spb (Россия), DIALAB GmbH (Австрия), Human (Германия).

Постмортально отбирали кусочки печени для гистологического исследования. Материал фиксировали в 10 % водном растворе нейтрального формалина, производили заливку в парафин по стандартным общепринятым методикам. Срезы готовили на санном микротоме

МС-3, толщина срезов составила 5–7 мкм. Окрашивание полученных препаратов производили с применением красителей гематоксилина Эрлиха и 1 % свежеприготовленного водно-спиртового эозина. Изучение микроструктуры образцов на гистологических препаратах и их фотографирование на цифровую фототехнику проводили на световом микроскопе Olympus BX 43 (Япония) при разных увеличениях.

Математическую и статистическую обработку полученных данных проводили с использованием прикладной программы «Statistica 11.0».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На основании проведенного анализа, включающего оценку гистоморфологических трансформаций в печени, все обследованные животные были разделены на 3 группы, в зависимости от степени морфологических изменений в органе. Были выделены три профиля здоровья коров: «спокойный», «напряженный» и «патологический» (табл. 1).

Таблица 1. Морфологическая характеристика патологии гепатобилиарной системы у коров

Орган	Морфологические признаки
Метаболический профиль «Спокойный»	
Печень	– без изменений; – зернистая дистрофия гепатоцитов печени; – мелкокапельная жировая дистрофия с сохранением большинства функционирующих гепатоцитов
Метаболический профиль «Напряженный»	
Печень	– зернисто-жировая дистрофия гепатоцитов; – атрофический цирроз в островковой, межостровковой фазах; – гипертрофический цирроз; – наличие двуядерных гепатоцитов.
Метаболический профиль «Патологический»	
Печень	– тотальная жировая дистрофия с сохранением единичных групп функционирующих гепатоцитов; – нарушение белкового обмена в мезенхиме органа – амилоидоз печени; – атрофический цирроз печени в межостровковой и кольцевой фазах; – обширный некроз гепатоцитов; – гепатит.

У животных со «спокойным» метаболическим профилем не выявлено выраженных патологических изменений печени, но у отдельных коров – зарегистрированы признаки зернистой и мелкокапельной жировой дистрофии с сохранением большинства функционирующих гепатоцитов.

В регенерирующих участках клетки звездчатых ретикулоэндотелиоцитов активизированы, видны двуядерные гепатоциты. Также у отдельных животных установлена начальная стадия развития атрофического цирроза – островковая фаза. Морфологические признаки характеризуются появлением незначительного количества полиморфно-клеточных инфильтратов в межуточной соединительной ткани и развитием пролиферативных процессов в системе триады (рис. 1–4).

В группу коров с «напряженным» профилем определены животные с морфологическими нарушениями средней степени тяжести. У животных в данной группе морфологические изменения печени характеризуются развитием жирового гепатоза. Выявляется зернисто-жировая дистрофия гепатоцитов, в патологический процесс также вовлекаются кровеносные, лимфатические сосуды и желчные протоки системы триады, нарушается микроциркуляция, появляются кровоизлияния, приводящие к некрозу гепатоцитов. Нарушение циркуляции лимфы обуславливает развитие гипертрофического цирроза.

При вовлечении в патологический процесс желчных протоков регистрируется поражение их эпителия и стенки, провоцируя пролиферацию эпителиальных клеток, появление ложных желчных протоков и разрастание соединительной ткани, приводящее к развитию атрофического цирроза печени в островковой, межостровковой фазах. Также у животных выявляли морфологические признаки, указывающие на развитие некротического процесса – наличие ядер гепатоцитов неодинаковой величины с пикнотическими и гиперхроматическими изменениями на фоне воспаления и усиленной реакции клеток звездчатых ретикулоэндотелиоцитов [13, 14] (рис. 5–6).

Рис. 1. Зернистая дистрофия гепатоцитов (↑).
Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 200х

Рис. 2. Зернистая-жировая дистрофия гепатоцитов (↑). Окраска гематоксилином и эозином.
Увеличение 200х

Рис. 3. Зернистая дистрофия печени. Признаки регенеративных процессов в печени – наличие двуядерных клеток (↑). Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 200х

Рис. 4. Островковая фаза атрофического цирроза печени. Размножение эпителия желчных протоков и перидуктальная пролиферация соединительнотканых элементов (○). Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 200х

Рис. 5. Воспалительный процесс в системе триады печени. Формирование ложного желчного протока (↑). Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 200х

Рис. 6. Некробиотический процесс гепатоцитов и начало воспалительного процесса (пролиферация звездчатых ретикулоэндотелиоцитов). Наличие ядер гепатоцитов неодинаковой величины (↑). Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 630х

В группу коров с «патологическим» профилем отнесены животные с выраженными глубокими морфологическими изменениями как в паренхиматозных, так и в мезенхимальных структурах печени. Установлено глубокое нарушение белкового обмена в мезенхиме

органа в виде амилоидоза печени (рис. 7). В других случаях наблюдали тотальную жировую дистрофию с сохранением единичных групп функционирующих гепатоцитов (рис. 8).

Рис. 7. Тотальный амилоидоз печени. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 200х

Рис. 8. Тотальная жировая дистрофия гепатоцитов. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 200х

В патологический процесс были вовлечены как кровеносные, так и лимфатические сосуды, и желчные протоки. В системе триады отмечена периваскулярная полиморфноклеточная инфильтрация со значительным количеством эозинофилов, что характерно для аллергизации организма. Установлено варикозное расширение кровеносных сосудов печени, включающих собирательные вены и сосуды триады, с признаками внутрисосудистого распада эритроцитов. При нарушении деятельности кровеносных сосудов происходит изменение микроциркуляции, приводящее к застою, кровоизлияниям и некрозу гепатоцитов (рис. 9). При вовлечении в патологический процесс желчных протоков регистрируется поражение его эпителия и стенки желчного протока, появление ложных желчных протоков и, в конечном итоге, развитие атрофического цирроза печени в межостровковой и кольцевой фазах при разрастании соединительной ткани [13, 14] (рис. 10).

Рис. 9. Формирование тромба в вене триады печени. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 400х

Рис. 10. Атрофический цирроз в кольцевой фазе. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 100х

Анализ биохимического профиля животных разных групп показывает, что в большинстве клинических случаев степень морфологических изменений в печени имеет высокую степень корреляции с метаболическими параметрами коров (табл. 2).

Для коров первой группы здоровья («спокойный профиль») характерны биохимические изменения в рамках, ранее установленных референтных интервалов [10]. Активность аспаратаминотрансферазы в группе составила $95,92 \pm 16,24$ Ед/л, гамма-

глутамилтрансферазы – $16,05 \pm 3,82$ Ед/л, глутаматдегидрогеназы – $33,06 \pm 15,58$ Ед/л (табл. 2). По отдельным параметрам регистрировали незначительное повышение в рамках биологической вариации. Определено незначительное повышение активности АСТ до 110,0 Ед/л и ГлДГ до 60,5 Ед/л, что на 10–15 % выше референтных интервалов, тогда как уровень ГГТ, ЩФ и общего билирубина – не выходил за границы референтных интервалов.

Таблица 2. Особенности биохимического профиля коров с разной степенью поражения печени

Показатель	Ед. изм	Среднее±Ст. откл.	Минимум	Максимум
Спокойный				
Аспаратаминотрансфераза (АСТ)	Ед/л	95,92±16,24	58,00	110,00
Общий билирубин	мкмоль/л	4,86±2,82	0,00	8,70
Щелочная фосфатаза (ЩФ)	Ед/л	73,92±19,52	43,00	101,00
Гамма-глутамилтрансфераза(Гамма-ГТ)	Ед/л	16,05±3,82	8,90	20,70
Глутаматдегидрогеназа (ГлДГ)	Ед/л	33,06±15,58	11,50	60,50
Креатинфосфаткиназа общая (КФК)	Ед/л	128,02±74,19	14,20	238,60
Напряженный				
Аспаратаминотрансфераза (АСТ)	Ед/л	134,10±23,42	98,00	182,00
Общий билирубин	мкмоль/л	7,20±3,95	2,20	15,00
Щелочная фосфатаза (ЩФ)	Ед/л	92,00±40,71	54,00	161,00
Гамма-глутамилтрансфераза(Гамма-ГТ)	Ед/л	44,45±23,71	22,60	99,00
Глутаматдегидрогеназа (ГлДГ)	Ед/л	91,63±23,62	58,70	147,70
Креатинфосфаткиназа общая (КФК)	Ед/л	118,41±53,22	59,40	198,20
Патологический				
Аспаратаминотрансфераза (АСТ)	Ед/л	182,45±65,59	118,00	338,00
Общий билирубин	мкмоль/л	8,66±7,50	1,30	24,00
Щелочная фосфатаза (ЩФ)	Ед/л	94,82±41,95	36,00	171,00
Гамма-глутамилтрансфераза(Гамма-ГТ)	Ед/л	61,10±90,93	23,20	332,20
Глутаматдегидрогеназа (ГлДГ)	Ед/л	147,95±104,71	53,90	430,90
Креатинфосфаткиназа общая (КФК)	Ед/л	193,93±20,26	20,20	808,40

Результаты биохимического анализа сыворотки крови свидетельствуют о развитии синдрома цитолиза (гепатоцеллюлярного повреждения печени), характеризующегося повышенной проницаемостью клеточных мембран гепатоцитов или их разрушением. Индикаторами цитолиза служат ферменты, локализованные в цитоплазме клетки аспаратаминотрансфераза и щелочная фосфатаза, а также находящиеся как в цитоплазме, так и в митохондриях клетки – аспаратаминотрансфераза и глутаматдегидрогеназа [15–17].

В группе коров с напряженным профилем регистрировали более значимые изменения биохимических параметров при сравнении с группой коров спокойного профиля. Так, уровень АСТ находился составил $134,10 \pm 23,42$ Ед/л, ГлДГ – $91,63 \pm 23,62$ Ед/л, ГГТ – $44,45 \pm 23,71$ Ед/л. У животных данной группы, кроме цитолитических и некротических изменений, регистрировали признаки развития холестатических изменений, развивающегося вследствие нарушения оттока желчи из печени. Главным метаболическим маркером данных изменений являются, главным образом, повышение активности гамма-глутамилтрансферазы, реже – щелочной фосфатазы и билирубина. Данное нарушение развивается при повреждении клеточных мембран под действием токсических агентов при ишемии печени, а также при detergentном действии поверхностно-активных желчных кислот при всех видах холестаза [18].

Для коров патологического профиля было характерно значительное повышение в крови активности индикаторных ферментов печени, что подтверждало глубину и степень морфологических нарушений органа. При биохимическом исследовании сыворотки крови установлена активность АСТ $182,45 \pm 65,59$ Ед/л, Гамма-ГТ – $61,10 \pm 90,93$ Ед/л, ГлДГ – $147,95 \pm 104,71$ Ед/л.

Сопоставление данных лабораторных исследований с морфологическими изменениями показало, что повышение уровня общего билирубина более 25,0 мкмоль/л на фоне гиперферментемии является неблагоприятным прогностическим признаком. У животных с «патологическим» метаболическим профилем выявлены признаки разных синдромов поражения печени – цитолиз и холестаза. Наличие у животных двух и более синдромов поражения гепа-

тобилиарной системы свидетельствуют о глубоких структурных изменениях органа, а в ряде случаев – указывает на развитие синдрома печеночной недостаточности, что подтверждено морфологическими исследованиями. О развитии острого поражения печени, сопровождающегося массовым некрозом гепатоцитов, свидетельствует значительное повышение активности ГлДГ до 150–200 Ед/л [15]. Морфологические изменения характеризуются развитием дистрофических и некробиотических изменений органа с вовлечением в патологический процесс интерстициальной (межуточной) ткани.

Полученные результаты исследования позволяют глубже раскрыть патогенетические механизмы гепатопатий у крупного рогатого скота и повысить эффективность малоинвазивных методов диагностики, усовершенствовать методики построения прогностических моделей для ветеринарного сопровождения продуктивных животных.

ВЫВОДЫ:

1. Определена взаимосвязь между метаболическим профилем и гистоморфологическими изменениями в печени у коров голштинской породы. Анализ морфо-биохимических параллелей показал целесообразность ранжирования коров по уровню метаболического здоровья на три группы: «спокойная», «напряженная» и «патологическая». Установлено, что изменения индикаторных ферментов, характеризующих состояние гепатобилиарной системы, имеют высокую степень корреляции с глубиной морфологических изменений в органе.
2. При гистологическом исследовании коров, отнесенных к «патологической» группе, в печени регистрируют значительные деструктивные процессы, как в паренхиматозных, так и в мезенхимальных структурах. Основными морфологическими признаками являются амилоидоз, тотальная жировая дистрофия, варикозное расширение кровеносных сосудов печени, кровоизлияния и некроз гепатоцитов. При вовлечении в патологический процесс желчных протоков происходит поражение его эпителия и стенки, появление ложных желчных протоков и, в конечном итоге, развивается атрофический цирроз печени. Биохимическими маркерами тяжелого поражения печени являются высокая ферментативная активности активность АСТ $182,45 \pm 65,59$ Ед/л, Гамма-ГТ – $61,10 \pm 90,93$ Ед/л, ГлДГ – $147,95 \pm 104,71$ Ед/л.

Литература

1. Алёхин Ю.Н. Болезни печени у высокопродуктивных коров (диагностика, профилактика и терапия)// Ветеринария. – 2011. – № 6. – С. 3.
2. Дроздова Л.И. Влияние рациона на морфологию печени и поджелудочной железы коров// Вестник биотехнологии. – 2019. – № 2 (19). – С. 5.
3. Дроздова Л.И., Шакиров В.Е., Женихова Н.И. Морфологические изменения в печени коз при концентратном типе кормления// Иппология и ветеринария. – 2021. – № 4 (42). – С. 61–66.
4. Кириллов А.А., Юшманов П.Н., Батраков А.Я. Этиология, распространение и экономический ущерб при заболеваниях// Международный вестник ветеринарии. – 2015. – № 1. – С. 9–11.
5. Шкуратова И.А., Ряпосова М.В., Белоусов А.И. Совершенствование методов диагностики заболеваний печени у крупного рогатого скота// Молочное и мясное скотоводство. – 2015. – № 1. – С. 34–36.
6. Кондрахин И.П. Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики: Справочник/ И.П. Кондрахин, А.В. Архипов, В.И. Левченко [и др.]/ Под ред. проф. И.П. Кондрахина. – М.: КолосС, 2004. – 520 с.
7. Рашектаев А.С., Щербаков П.Н. Методы диагностики жирового гепатоза, их эффективность// Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2013. – № 2 (100). – С. 090–092.
8. Дронов В.В., Роменский Р.В., Роменская Н.В. Гистология биоптата печени - объективный показатель верификации диагноза при патологии печени крупного рогатого скота// Актуальные вопросы сельскохозяйственной биологии. – 2022. – № 3 (25). – С. 9–14.
9. Соколова О.В., Исакова М.Н., Ряпосова М.В. Особенности показателей обмена веществ у коров на поздних сроках гестации// Аграрная наука Евро-Северо-Востока. – 2017. – № 4 (59). – С. 48–53.
10. Белоусов А.И. Иммунобиохимическая и морфофункциональная характеристика высокопродуктивных коров при разной эпизоотической и микотоксикологической нагрузке: Дисс. ... докт. вет. наук. – Екатеринбург, 2021. – 303 с.
11. Radostits O.M., Gay C.S., Hinchcliff K.W. Constable Veterinary medicine - A textbook of the diseases of cattle, horses, sheep, pigs and goats (10th ed.) Saunders// Elsevier, 2007. – Pp. 383–673.
12. Raja M.M. Enzymes application in diagnostic prospect/ Raja M.M., Raja A., Imran M.M. [et al.]/ Biotechnology. – 2001. – Vol. 10 (1). – Pp. 51–59.
13. Шкуратова И.А., Дроздова Л.И., Белоусов А.И. Клинико-морфологические и биохимические проявления полимикотоксикозов у высокопродуктивных коров// Ветеринария Кубани. – 2020. – № 4. – С. 14–17.
14. Шкуратова И.А., Белоусов А.И., Красноперов А.С., Малков С.В. Биохимический профиль высокопродуктивных коров голштинской породы при первичном кетозе// Ветеринария Кубани. – 2022. – № 4. – С. 7–9.

15. **Jaeschke H.** Serum glutamate dehydrogenase–biomarker for liver cell death or mitochondrial dysfunction?/ H. Jaeschke, M.R. McGill// *Toxicol Sci: Off J Soc Toxicol.*,2013. – vol. 134. – pp.221-222.
16. **Puppel K.** Comparison of Enzyme Activity in Order to Describe the Metabolic Profile of Dairy Cows during Early Lactation/ Puppel K., Slosarz J., Grodkowski G. [et al.]// *Int J Mol Sci.* – 2022. – Sep. – 23(17). – Pp. 9771.
17. **Washington I.M., Van Hoosier G.** Chapter 3 – Clinical Biochemistry and Hematology. American College of Laboratory Animal Medicine, The Laboratory Rabbit, Guinea Pig, Hamster, and Other Rodents. Academic Press; Cambridge, MA, USA: 2012. – Pp. 57–116.
18. **Rothuizen J.** Important Clinical Syndromes Associated with Liver Disease// *Vet Clin Small Anim.* – 2009. – Vol 39. – Pp. 419–437.

УДК 619: 616.12: 636.7

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЦА У СОБАК С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

В.А. Костылев, канд. ветерин. наук, доцент кафедры ветеринарной хирургии

Контактная информация (тел., e-mail): +79163779698, vetsurgery1@gmail.ru

А.В. Гончарова, д-р ветерин-х наук, доцент кафедры ветеринарной хирургии

Контактная информация (тел., e-mail): +79096729988, annatrukhan@mail.ru

В.А. Бычкова, ассистент кафедры ветеринарной хирургии

Контактная информация (тел., e-mail): +79153924475, victoria.vets@yandex.ru

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина» (г. Москва, РФ)

Аннотация. Важность эхокардиографии при комплексном подходе к диагностике пациентов с артериальной гипертензией не вызывает сомнений. На сегодняшний день, в отечественной и зарубежной литературе отсутствуют достоверные сведения о структурно-функциональном состоянии левых отделов сердца при разном уровне повышения артериального давления на фоне кардиопатологий. В связи с этим оценка этих параметров представляет большой интерес для ветеринарных врачей кардиологов и требует углубленного изучения. Общий клинический осмотр проводили по стандартной методике. При осмотре сердечно-сосудистой системы оценивали периферические поверхностные сосуды, сердечный толчок, определяли пульс, проводили аускультацию сердца стетоскопом компании Littman Cardiology IV, размер которого подбирали с учетом веса животного в пунктах оптимум слева и справа. Артериальное давление измеряли тонометром petMap graphic II на предплечье передней конечности или у основания хвоста. Применяли различные манжетки от 3,0 до 7,0 см в диаметре в зависимости от размера собаки. Измерение проводили 7 раз, не включая в расчет первое и последнее. Фиксировали средний результат. Происходило изменение показателя КДР в сторону уменьшения в 1, 2, 3, 4 группах (40% случаев); КСР уменьшался по сравнению с нормой во всех десяти группах (100%). Увеличение показателя КДР наблюдали в 9 и 10 группах (20%); ЗСЛЖ увеличилась у животных 5, 6, 7 и 9 группах (40%); утолщение МЖП произошло у собак в 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 группах (80%); ЛП увеличилось в 2, 3, 4, 5, 6, 9 и 10 группе животных (70%). Полученные данные позволили установить структурное ремоделирование сердца у собак на фоне артериальной гипертензии, что в дальнейшем служит критерием для мониторинга и лечения пациентов.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, сердце, собака, миокард, митральный клапан сердца, левы и правые отделы сердца.

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL PARAMETERS OF THE HEART IN DOGS WITH ARTERIAL HYPERTENSION

Vladislav Alekseevich Kostylev, candidate of veterinary sciences, associate professor of the department of veterinary surgery

Contact information (tel., e-mail): +79163779698, vetsurgery1@gmail.ru

Anna Vitalievna Goncharova, doctor of veterinary sciences, associate professor, associate professor of the department of veterinary surgery

Contact information (tel., e-mail): +79096729988, annatrukhan@mail.ru

Victoria Anatolievna Bychkova, assistant of the department of veterinary surgery

Contact information (tel., e-mail): +79153924475, victoria.vets@yandex.ru

Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology - MVA named after K.I. Scriabin (st. Academician Skryabin, 23, Moscow, Russia)

Abstract. Echocardiography is beyond doubt very important in an integrated approach to the diagnosis of patients with hypertension. To date, there is no reliable information in the domestic and foreign literature about the structural and functional state of the left parts of the heart with different levels of increased blood pressure against the background of cardiopathologies. In this regard, the assessment of these parameters is of great interest to veterinary cardiologists and requires in-depth study. The general clinical examination was performed according to the standard procedure. During the examination of the cardiovascular system, peripheral vessels, cardiac impulse were evaluated, pulse was determined, heart auscultation was performed with a Littman Cardiology IV stethoscope, the size of which was selected taking into account the weight of the animal at the optimum points on the left and right. Blood pressure was measured with a petMap graphic II tonometer on the forearm of the forelimb or at the base of the tail. Various cuffs were used from